

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jamalova Nafisa Utkirovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KATTA GURUHDAGI BOLALAR BOG'CHASIDAGI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY